

HUDUDLARNI EKOTURISTIK IMKONIYATLARINI BAHOLASH
METODOLOGIYASI

O.Q.Tobirov

QDPI Geografiya va IBA kafedrası o'qituvchisi, PhD,

Qo'qon, O'zbekiston

V.V.Vahobov

QDPI Geografiya va IBA ta'lim yo'nalishi talabasi

Qo'qon, O'zbekiston

F.Karimov

QDPI Geografiya va IBA ta'lim yo'nalishi talabasi

Qo'qon, O'zbekiston

D.M.Mehmonaliyeva

QDPI Geografiya va IBA ta'lim yo'nalishi talabasi

Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada muayyan hududlarning tabiiy, iqtisodiy va ekologik ko'rsatkichlarini inobatga olgan holda ekoturistik imkoniyatlarini baholash metodologiyasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: ekoturizm, baholash, metodologiya, komfort, kognitiv

Hududni baholashda kvalimetrik tahlil tamoyillari asosida baholash usulidan foydalanib uni GIS dasturiga tatbiq etildi. Ekoturizm uchun hududning salohiyatini baholashda ularni tavsiflovchi xususiyatlarini belgilaydigan ko'rsatkichlar aniqlandi. Ushbu ro'yxat ekoturizmni tashkil etishda tabiiy komplekslarga bo'lgan talablarni tahlil qilish orqali aniqlandi, keyin ular ikkita qismga bo'lindi: tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar. Shundan so'ng, barcha ko'rsatkichlar tahlil qilinib tartiblashtirildi.

Quyidagi ko'rsatkichlar eng katta ahamiyatga ega: tabiiy sharoitlarda: landshaft, iqlim hamda kognetiv qulaylik. Ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bo'yicha: transport va transport magistrali bilan ta'minlash, ekologik holat.

Yuqoridagi ko'rsatkichlarning har birini tavsiflaymiz.

Komfort (qulay) — inson jismoniy va hissiy noqulayliklarsiz uzoq vaqt turishi mumkin bo'lgan tabiiy sharoitlar to'plami. Qulaylik tabiiy muhit xususiyatlarining namoyon bo'lishiga bog'liq: yog'ingarchilik, yillik o'rtacha havo harorati, gidrografik tarmoq zichligi va hududni suv bilan ta'minlanganligi (ko'l va suv omborlar) kabi boshqa xususiyatlarga bog'liq.

Kognitiv qiymat¹ — o'rganilayotgan hudud tabiiy muhitining xususiyatlari to'g'risida bilish manbalari bo'lgan noyob tabiiy obyektlar to'plami. Ushbu ko'rsatkich alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar va tabiiy yodgorliklardan uzoqlik kabi oddiy xususiyatlar bilan tavsiflanadi.

Transport infratuzilmasi — ekoturizm hududini jamoat transporti vositalari bilan ta'minlash. Bu transport turi va mavjud magistraldan dam olish maskanigacha bo'lgan masofa kabi xususiyatlar orqali baholanadi.

Ekologik holat — ekoturizmni tashkil etish rejalashtirilayotgan hududning antropogen buzilish darajasi. Bu atrof-muhit uchun xavfli obyektlar (sanoat korxonalar, atom elektr stansiyalari va boshqalar) dan uzoqlik kabi xususiyat orqali baholanadi.

Endi, ushbu ko'rsatkichlarning har birini baholash usullarini batafsil ko'rib chiqaylik.

Hududning landshaft qulayligini aniqlash uchun uchta elementar xususiyat hisobga olinadi: gidrografik tarmoqning zichligi, ko'l va suv omborlarining mavjudligi.

Gidrografik tarmoqning zichligini aniqlash quyidagi formula asosida amalga oshiriladi:

¹ **Kognitiv qiymat** – bir joyning ma'lum bir joydan optimal darajada uzoqligi.

$$L_2 = f_n / F' * 10 \quad (1)$$

Formula 1. Hududdagi gidrografik tarmoqning zichligini hisoblash. (Ostapenko, 2006)

bu yerda – L_2 hududdagi gidrografik tarmoqning zichligi; f_n – suv oqimining uzunligi, km; F' umumiy maydon, km².

Hududni suv bilan ta'minlanganligini baholash uchun, ko'1 va suv omborlari atrofida, qabul qilingan baholash oralig'idagi qiymatlarga mos keladigan zonalarining chegaralari aniqlanadi.

Barcha hududlar besh guruhga ajratiladi: 1) ekoturizm uchun "juda qulay" 2) ekoturizm uchun "qulay" 3) ekoturizm uchun "o'rtacha qulay" 4) ekoturizm uchun "kamroq qulay" 5) ekoturizm uchun "qulay emas". So'ngra har bir alohida guruhga 2 dan 10 ballgacha ekoturizmga qulayligini tavsiflovchi ball beriladi (1-2-jadvallar).

1-jadval.

"Gidrografik tarmoqning zichligi"ga ko'ra, ekoturizm uchun hududning yaroqliligini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlar. (Ostapenko, 2006)

Muvofiqlik darajasi	Gidrografik tarmoqning zichligi	Ball
Juda qulay	5 – 10	10
Qulay	3 – 5	8
O'rtacha qulay	10 – 15	6
Kamroq qulay	0 – 3	4
Qulay emas	15 dan ortiq	2

2-jadval.

"Ko'1 va suv omborlarining kognitiv qiymati" nuqtayi nazaridan ekoturizmni rivojlantirishga yaroqliligini baholash. (Ostapenko, 2006)

Muvofiqlik darajasi	Ko‘l va suv omborlarining kognitiv qiymati	Ball
Juda qulay	2 km dan kam	10
Qulay	2 – 4 km	8
O‘rtacha qulay	4 – 6 km	6
Kamroq qulay	6 – 8 km	4
Qulay emas	8 km dan ortiq	2

Hududning iqlim qulayligini baholash uchun harorat va yog‘ingarchilikning o‘rtacha yillik ko‘rsatkichlari hisobga olindi.

Ushbu xususiyatlarni baholash uchun hududning meteorologik kuzatuv stansiyalariga ko‘ra, o‘rtacha yillik havo harorati va yog‘ingarchilik miqdori taxminiy o‘lchoviga muvofiq tegishli ballar beriladi.

Barcha hududlar besh guruhga ajratiladi: 1) ekoturizm uchun “juda qulay” 2) ekoturizm uchun “qulay” 3) ekoturizm uchun “o‘rtacha qulay” 4) ekoturizm uchun “kamroq qulay” 5) ekoturizm uchun “qulay emas”. So‘ngra har bir alohida guruhga 2 dan 10 ballgacha ekoturizmga qulayligini tavsiflovchi ball beriladi (3-4-jadvallar).

3-jadval.

"Havoning o‘rtacha yillik harorati"ga ko‘ra, iqlim qulayligi bo‘yicha ekoturizm uchun hududning yaroqliligini aniqlash uchun dastlabki ma’lumotlar (Shamuratova, 2011)

Muvofiqlik darajasi	Havoning o‘rtacha yillik harorati, °C	Ball
Juda qulay	1-5	10
Qulay	5-10	8
O‘rtacha qulay	10-15	6
Kamroq qulay	15-20	4
Qulay emas	20 dan ortiq	2

4-jadval.

"O'rtacha yillik yog'ingarchilik"ga ko'ra, iqlim qulayligi bo'yicha ekoturizm uchun hududning yaroqliligini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlar (Ostapenko, 2006 ma'lumotlaridan foydalanib muallif tomonidan hududga moslashtirildi)

Muvofiqlik darajasi	O'rtacha yillik yog'ingarchilik, mm/yil	Ball
Juda qulay	250 dan ortiq	10
Qulay	200 – 250	8
O'rtacha qulay	150 — 200	6
Kamroq qulay	100 — 150	4
Qulay emas	100 dan kam	2

Keyingi parametr — bu kognitiv qiymat. Ekoturizm obyektini qo'riqlanadigan hududlar va tabiiy yodgorliklardan uzoqligini aniqlash bilan tavsiflanadi.

Barcha hududlar besh guruhga ajratiladi: 1) ekoturizm uchun "juda qulay" 2) ekoturizm uchun "qulay" 3) ekoturizm uchun "o'rtacha qulay" 4) ekoturizm uchun "kamroq qulay" 5) ekoturizm uchun "qulay emas". So'ngra har bir alohida guruhga 2 dan 10 ballgacha ekoturizmga qulayligini tavsiflovchi ball beriladi (5-jadval).

5-jadval.

"Qo'riqlanadigan hudud va tabiiy yodgorliklardan uzoqlik"ga ko'ra, kognitiv qulaylik bo'yicha ekoturizm uchun hududning yaroqliligini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlar (Ostapenko, 2006 ma'lumotlaridan foydalanib muallif tomonidan hududga moslashtirildi)

Muvofiqlik darajasi	Qo'riqlanadigan hudud va tabiiy yodgorliklardan uzoqlik	Ball
Juda qulay	2 km dan kam	10

Qulay	2 – 4 km	8
O‘rtacha qulay	4 – 6 km	6
Kamroq qulay	6 – 8 km	4
Qulay emas	8 km dan ortiq	2

Keyinchalik, transportning mavjudligini baholash usulini ko‘rib chiqamiz. Ushbu parametr transport turi va mavjud transport liniyasidan masofa kabi integral ko‘rsatkichlarni aniqlashdan iborat.

Transport turlari bo‘yicha baholaganda, barcha hududlar 3 guruhga bo‘linadi: 1) ekoturizm uchun “juda qulay” 2) ekoturizm uchun “o‘rtacha qulay” 3) ekoturizm uchun “qulay emas”. So‘ngra har bir alohida guruhga 2 dan 10 ballgacha ekoturizmga qulayligini tavsiflovchi ball beriladi (6-jadval).

6-jadval.

"Transport turiga"ga ko‘ra, transportning qulaylik darajasi bo‘yicha ekoturizm uchun hududning yaroqliligini aniqlash uchun dastlabki ma’lumotlar. (Ostapenko, 2006)

Muvofiqlik darajasi	Transport turi	Ball
Juda qulay	Temir yo‘l	10
O‘rtacha qulay	Avtobuslar (Turistik avtobuslar)	6
Qulay emas	Yo‘q	2

Mavjud transport magistralidan masofani baholaganda, butun hudud besh guruhga bo‘linadi: 1) ekoturizm uchun “juda qulay” 2) ekoturizm uchun “qulay” 3) ekoturizm uchun “o‘rtacha qulay” 4) ekoturizm uchun “kamroq qulay” 5) ekoturizm uchun “qulay emas”. So‘ngra har bir alohida guruhga 2 dan 10 ballgacha ekoturizmga qulayligini tavsiflovchi ball beriladi (7-jadval).

7-jadval.

"Mavjud transport magistralidan uzoqligi"ga ko‘ra, kognetiv qulaylik

bo'yicha ekoturizm uchun hududning yaroqliligini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlar. (Ostapenko, 2006 ma'lumotlaridan foydalanib muallif tomonidan hududga moslashtirildi)

Muvofiqlik darajasi	Mavjud transport magstralidan uzoqligi	Ball
Juda qulay	2 km dan kam	10
Qulay	2 – 4 km	8
O'rtacha qulay	4 – 6 km	6
Kamroq qulay	6 – 8 km	4
Qulay emas	8 km dan ortiq	2

So'nggi baholangan omil — bu hududning ekologik holatini baholash. Ushbu parametr ekoturizm obyektining atrof-muhit uchun xavfli obyektlardan (sanoat korxonalari, atom elektr stansiyalari va boshqalar) uzoqligi kabi ko'rsatkich bilan tavsiflanadi.

Butun hudud besh guruhga bo'linadi: 1) ekoturizm uchun "juda qulay" 2) ekoturizm uchun "qulay" 3) ekoturizm uchun "o'rtacha qulay" 4) ekoturizm uchun "kamroq qulay" 5) ekoturizm uchun "qulay emas". So'ngra har bir alohida guruhga 2 dan 10 ballgacha ekoturizmga qulayligini tavsiflovchi ball beriladi (8-jadval).

Bir qator ko'rsatkichlar bo'yicha Farg'ona viloyati hududining ekologik turizm uchun yaroqliligini baholashni taklif qiladi. Dam olish faoliyatini tashkil etishda tabiiy komplekslarga bo'lgan talablarni tahlil qilish orqali tuzilgan va joylashtirilgan. Yuqorida tavsiflanganidek ko'rsatkichlar tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiyga bo'linadi.

8-jadval.

"Atrof-muhit uchun xavfli obyektlardan uzoqligi" ga ko'ra, kognetiv qulaylik bo'yicha ekoturizm uchun hududning yaroqliligini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlar. (Ostapenko, 2006)

Muvofiqlik darajasi	Atrof-muhit uchun xavfli obyektlardan uzoqligi	Ball
Juda qulay	20 km dan ortiq	10
Qulay	15 – 20 km	8
O‘rtacha qulay	10 – 15 km	6
Kamroq qulay	5 – 10 km	4
Qulay emas	5 km gacha	2

Bu usulning boshqa usullardan farqi shundaki, hududning tabiiy-hududiy komplekslarini o‘rganish obyekt sifatida ishlatilgan, bu ishda ma‘muriy-hududiy tuzilmalar taqqoslash uchun asos bo‘lgan, chunki bunda ekoturistik salohiyatni hisoblash eng aniqdir. Bunday hisoblash nafaqat bitta tuman hududini balki butun viloyat hududini ekoturizm nuqtayi nazaridan baholash qulaydir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Abdunazarov, L. M., Sh A. Qambarova, and O. Q. Tobirov. "Markaziy Osiyo geografiyasi." (2017).
2. Berdiev, Gayratjon Hasanboevich, and Elmurod Alievich Soliev. "Statistical and Comparative Analysis of Temperature and Rain in Fergana." *Nat Sci* 19.4 (2021): 5-12.
3. Mamanovych, Abdunazarov Lutfillo, Meliyev Muzaffar Saidakbarovich, and Erqulov Turdimorod Abduraxmon o‘g‘li. "Village Economy And Environmental Protection." *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)* 3.12 (2022): 267-270.
4. Nigmatov A.N., Tobirov O.K. The Methodological Basis of Geographical Tourism. *Nat Sci* 2021;19(5):19-25]

5. Nigmatov A.N., Tobirov O.Q. Classification Of Geosystem For The Purpose Of Tourist Zoning And The Role Of Natural Geographical Approach. N Y Sci J 2022;15(2):7-13

6. Nigmatov A.N., Tobirov O.Q. Natural geographical features of geographical tourism in the Fergana valley as a part of Uzbekistan. Researcher 2022;14(2):1-12]

7. Nigmatov, A. N. The Necessity to Develop Geographical Tourism in Diversification Of Tourism Industry / A. N. Nigmatov, O. K. U. Tobirov // European Science Review. – 2021. – No. 5-6. – P. 9-16. – DOI 10.29013/ESR-21-5.6-9-16. – EDN RPAGTX.

8. Nigmatov, Askar, and Odiljon Tobirov. "Scientific And Theoretical Foundations Of The Concepts Of Tourism, Geography And Geographical Tourism." The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research 3.03 (2021): 1-10.

9. Nigmatov, Askar, Anvar Rasulov, and Odil Tobirov. "Methodology for assessing the tourist potential of the nature of the Fergana Valley using GIS technologies and experimental methods." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 2268-2286.

10. Nigmatullaevich, Nigmatov Askar, and Tobirov Odiljon Kobiljon Ugli. "The Necessity to Develop Geographical Tourism in Diversification Of Tourism Industry." European science review 5-6 (2021): 9-16.

11. Odiljon, T. Methodology for Assessing the Tourist Potential of the Nature of the Fergana Valley using GIS Technologies and Experimental Methods. Preprints 2022, 2022090181. <https://doi.org/10.20944/preprints202209.0181.v1>

12. Qarshiboyevna, Komilova Nilufar, et al. "AHOLI SALOMATLIGI VA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI YAXSHILASHDA HORIJYIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI." PEDAGOG 6.6 (2023): 112-117.

13. Saidakbarovich, Meliyev Muzaffar, et al. "PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF EDUCATION OF ENVIRONMENTAL LITERACY OF SCHOOL STUDENTS." ResearchJet Journal of Analysis and Inventions 3.12 (2022): 134-139.

14. Saidakbarovich, Meliyev Muzaffar, Kokan SPI Teacher, and Kokan SPI Student. "GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF FUNERALS." Innovative Technologica: Methodical Research Journal 3.12 (2022): 72-78.

15. Saidakbarovich, Meliyev Muzaffar. "Use and Protection of Water Resources." International Journal on Orange Technologies 3.3 (2021): 212-213.

16. Tobirov, O.K. "Reasonable use of transboundary water resources and streams". European Science. 2017; 3 (25): 31-36."

17. Tobirov, Odiljon. "ГАТ ёрдамида баҳоланган табиат компонентлари ва комплексларини дала-экспедициявий тадқиқотлар билан таққослаш." O‘zbekiston milliy universiteti xabarlari (2022).

18. Tobirov, Odiljon. "ГАТ технологиялари ёрдамида туристик-рекреацион зонарни ажратиш (Фарғона водийси мисолида)." O‘zbekiston milliy universiteti xabarlari (2022).

19. Xasanboyevich, Berdiyev G‘ayratjon, Ahmadjonov Ilknur Axrorjon o‘g‘li, and Karimov Shoulug‘Zokirjon o‘g‘li. "FARG‘ONA VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH." PEDAGOG 6.6 (2023): 118-123.

20. Xasanboyevich, Berdiyev G‘ayratjon, Ahmadjonov Ilknur Axrorjon o‘g‘li, and Karimov Shoulug‘Zokirjon o‘g‘li. "FARG ‘ONA VILOYATINING EKOLOGIK HOLATI: KENG QAMROVLI TAHLIL." PEDAGOG 6.6 (2023): 124-129.

21. Xasanboyevich, Berdiyev G‘ayratjon. "FARG ‘ONA VILOYATI TIBBIY-GEOGRAFIK SHAROITINI O‘RGANISH VA KASALLANISHLAR TARKIBI TAHLILI." PEDAGOGS jurnali 35.4 (2023): 71-75.

22. Исаков, В. Ю. Глава 2. Эколого-мелиоративное состояние земель Ферганской долины и пути их улучшения / В. Ю. Исаков, М. А. Юсупова, О. Қ. ў. Тобиров // Innovations in technical and natural sciences / Ed. by P. Busch. Том Volume 4. – Vienna, Austria: "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. – С. 15-30. – EDN YJNATJ.

23. Мелибоева, Феруза Солижонова, and Гайратжон Хасанбоевич Бердиев. "СУВ ТАҚЧИЛЛИГИДА СУҒОРИШ УЧУН ОҚАВА СУВИДАН ФОЙЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ БАХОЛАШ." Интернаука 10-4 (2017): 31-34.

24. Тобиров, О. К. Географическое туристическое районирование территорий / О. К. Тобиров, Ш. А. Мадаминжонова // Наука, техника и образование. – 2021. – № 8(83). – С. 98-107. – EDN RZMQVJ.

25. Тобиров, Одилжон Кобилжон Угли, and Шахноза Абдумалик Кизи Мадаминжонова. "Географическое туристическое районирование территорий." Наука, техника и образование 8 (83) (2021): 98-107.

26. Тобиров, Одилжон Кобилжон Угли. "Разумное пользование трансграничными водными ресурсами и потоками." European science 3 (25) (2017): 31-36.

27. Тобиров, Одилжон. "Фарғона водийси табиат компонентларининг туристик имкониятларини ГАТ ёрдамида комплекс баҳолаш." Евразийский журнал академических исследований 2.12 (2022): 1019-1027.

28. Тожибоева, М. А., А. М. Жаббаров, and М. С. Мелиев. "Ферганская долина и её пустыни." Ученый XXI века 1.1 (2020): 3-4.

29. Tobirov, Odiljon Загрязнение воздуха. Охрана окружающей атмосферы Scienceweb academic papers collection 2016 Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan

30. Tobirov, Odiljon МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИГА АГРОТУРИСТИК САЁҲАТ СЕНДИ ОРҚАЛИ

БОЛАЖОНЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШГА
ЙЎНАЛТИРИШ Scienceweb academic papers collection 2021 Scienceweb-
National database of scientific research of Uzbekistan

31. Tobirov, Odiljon ЎЗБЕКИСТОН ТУМАНИДА ЭКОТУРИЗМНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ Scienceweb academic papers
collection 2015 Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan

32. Tobirov, Odiljon ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ТАБИАТ
КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ ТУРИСТИК ИМКОНИАТЛАРИНИ ГА Т
ЁРДАМИДА КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ EURASIAN JOURNAL OF
ACADEMIC RESEARCH 2022 Innovative Academy Research Support Center

33. Tobirov, Odiljon ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ТАБИЙ ГЕОГРАФИК
КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ГЕОГРАФИК АХБОРОТ ТИЗИМИ (ГАТ)
АСОСИДА ТУРИСТИК БАҲОЛАШ МЕТОДОЛОГИЯСИ Scienceweb
academic papers collection 2022 Scienceweb-National database of scientific
research of Uzbekistan

34. Tobirov, Odiljon Эколого-мелиоративное состояние земель
Ферганской долины и пути их улучшения Scienceweb academic papers
collection 2017 Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan

35. Tobirov, Odiljon ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ Scienceweb academic papers collection 2019 Scienceweb-
National database of scientific research of Uzbekistan

36. Tobirov, Odiljon ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УЧУН
ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ХУДУДИ КУЛАЙЛИГИНИ БАҲОЛАШ Scienceweb
academic papers collection 2020 Scienceweb-National database of scientific
research of Uzbekistan

37. Tobirov, OK Reasonable use of transboundary water resources and
streams. European Science. 2017 3 (25): 31-36 Russ

38. 11. Тобиров, Одилжон Кобилжон Угли Разумное пользование трансграничными водными ресурсами и потоками European science 3 (25) 31-36 2017 ООО «Олимп»

39. 12. Тобиров, Одилжон ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ТАБИАТ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ ТУРИСТИК ИМКОНИАТЛАРИНИ ГА Т ЁРДАМИДА КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ Евразийский журнал академических исследований 2 12 1019-1027 2022

